

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Raimova Diyora Chori qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ID KARTA (BIOMETRIK PASPORT) FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY